

Abordagens Atuais no Tratamento do Diabetes Infantil: Perspectivas Multidisciplinares e Avanços Tecnológicos

Marcos Fernandes da Silva¹

Carlos Henrique Barbosa Rozeira²

Maio de 2024.

RESUMO

Este estudo propõe uma análise abrangente do Diabetes Mellitus Infanto-Juvenil, abordando os fatores de risco, implicações fisiopatológicas, psicológicas e sociais, estratégias terapêuticas e uso da tecnologia no manejo da doença em crianças e adolescentes. A metodologia adotada envolve uma revisão bibliográfica detalhada, com análise crítica de estudos publicados a partir de 2000, visando fornecer uma compreensão aprofundada do tema. Com base nos variados aspectos que permeiam a vida de crianças e adolescentes diagnosticados com diabetes mellitus, propõe-se uma abordagem abrangente visando otimizar tanto a manifestação clínica quanto o gerenciamento da doença. Os determinantes sociais, como acesso a cuidados médicos e contexto socioeconômico, desempenham um papel fundamental, aliados a uma compreensão aprofundada dos mecanismos fisiopatológicos, incluindo a resistência à insulina e fatores genéticos. Ademais, estratégias para mitigar os desafios neurocognitivos, como dificuldades de concentração e memória, são consideradas. A integração de abordagens terapêuticas, como a terapia com insulina e monitoramento glicêmico, com o uso de tecnologias como bombas de insulina e monitores contínuos de glicose, emerge como uma facilitadora do manejo da condição. Por fim, medidas para aprimorar a qualidade de vida, como educação continuada, suporte emocional e engajamento ativo do paciente, são essenciais para assegurar um cuidado abrangente e efetivo.

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Crianças, Adolescentes, Abordagens Integrativas, Gestão Efetiva.

1 Graduado em Enfermagem (UNIG) e Acadêmico de Medicina (FAMESC)

2 Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

Abordagens Atuais no Tratamento do Diabetes Infantil: Perspectivas Multidisciplinares e Avanços Tecnológicos

INTRODUÇÃO

Crianças e adolescentes têm diabetes? Sim!

Na efervescente jornada da infância e juventude, um universo de sonhos se desdobra diante dos olhos curiosos e esperançosos. É um tempo de descobertas, de sorrisos descompromissados e de aventuras sem fim. No entanto, para algumas crianças e adolescentes, esse caminho é atravessado por uma sombra indesejada: a diabetes mellitus.

Imagine um pequeno explorador, com o coração cheio de anseios e a mente repleta de planos, de repente confrontado com a realidade de um diagnóstico de diabetes. Essa é uma realidade enfrentada por milhares de crianças e adolescentes ao redor do mundo. O que antes era um horizonte de possibilidades infinitas, agora parece obscurecido pela preocupação constante com os níveis de glicose no sangue, pelas injeções diárias e pelas restrições alimentares.

Nesse contexto, a família se torna um porto seguro, um refúgio de amor incondicional e apoio inabalável. São os pais que seguram as mãos trêmulas dos pequenos pacientes, que oferecem palavras de encorajamento nos momentos de desânimo e que se dedicam incansavelmente para garantir o bem-estar e a saúde de seus filhos. A família, muitas vezes, é o alicerce sobre o qual se ergue a esperança de dias melhores.

E o tratamento? O tratamento é mais do que uma rotina médica, é uma promessa de vida plena e de futuro brilhante. É a esperança de controlar a doença e de permitir que essas crianças e adolescentes continuem a explorar o mundo com a mesma curiosidade e entusiasmo de antes. No entanto, para que essa promessa se concretize, é necessário um entendimento profundo dos desafios enfrentados por esses jovens pacientes e das melhores estratégias para superá-los.

Imagine uma criança com diabetes: ela parece ter um apetite insaciável, mas, paradoxalmente, está perdendo peso. Sua sede é incontrolável, e ela precisa urinar com frequência, até mesmo durante a noite. Às vezes, sua visão fica turva, e ela se sente fraca, sem energia para brincar como costumava fazer.

Esses sintomas podem parecer simples, mas escondem um drama interno. No corpo dessa criança, uma batalha silenciosa está acontecendo. Enquanto em crianças sem diabetes, o processo de conversão de açúcar em energia é suave e eficiente, no caso do diabetes, algo deu errado. O pâncreas, responsável por produzir insulina, falha nessa tarefa crucial. Sem insulina suficiente, a glicose não pode entrar nas células para fornecer energia, e assim ela se acumula na corrente sanguínea, causando hiperglicemia.

O que leva o corpo de uma criança a atacar suas próprias células produtoras de insulina ainda é um mistério, mas sabemos que fatores genéticos e ambientais desempenham um papel importante. Às vezes, uma simples infecção viral pode desencadear uma reação autoimune, onde o próprio corpo começa a destruir suas células saudáveis. É como se uma guerra interna fosse travada, com o corpo se voltando contra si mesmo.

Portanto, sim, crianças também podem ter diabetes. Mas com conscientização, educação e acesso a cuidados médicos adequados, podemos ajudá-las a enfrentar essa condição com coragem e determinação. Porque, afinal, a idade não determina a força de uma batalha, apenas o tamanho do guerreiro que a enfrenta.

É nesse contexto que se justifica a realização deste estudo. Através de uma revisão abrangente da literatura científica, buscamos compreender os múltiplos aspectos da diabetes mellitus na infância e juventude, desde os fatores de risco associados ao desenvolvimento da doença até as estratégias de tratamento mais eficazes. Nosso objetivo é fornecer insights valiosos para profissionais de saúde, pesquisadores e familiares, visando aprimorar o cuidado e a qualidade de vida desses jovens pacientes.

Para alcançar esse objetivo, adotamos uma metodologia de revisão de literatura, explorando uma ampla gama de fontes acadêmicas e científicas. Utilizamos termos específicos como "diabetes mellitus", "crianças", "adolescentes", "abordagens terapêuticas", entre outros relacionados à temática, delimitando os parâmetros para seleção criteriosa dos estudos mais relevantes e atualizados sobre o tema. Além disso, recorreremos a pesquisas específicas no motor de busca do Google para garantir uma abordagem abrangente e atualizada.

Aspectos iniciais: Incidência, Desafios e Estratégias de Tratamento

Em meio às incertezas e desafios, permanece uma verdade inabalável: a força e a resiliência das crianças e adolescentes que enfrentam a diabetes mellitus. Este estudo é uma homenagem a esses jovens heróis e uma promessa de apoio inabalável em sua jornada rumo a uma vida plena e saudável. Que cada descoberta, cada insight e cada avanço científico contribua para iluminar o caminho desses bravos guerreiros, guiando-os em direção a um futuro repleto de possibilidades e realizações.

Diabetes Mellitus (DM) é uma das condições endócrino-metabólicas mais comuns entre crianças e adolescentes. Estudos recentes revelam que, em 2020, aproximadamente 9,3% dos adultos - uma população expressiva de 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos - vivenciaram essa condição. Além disso, cerca de 1,1 milhão de indivíduos com menos de 20 anos foram afetados pelo DM, evidenciando a escala global desse desafio de saúde pública (Ramalho et al., 2023).

Houve um aumento substancial na incidência de DM nas últimas décadas, com uma tendência contínua de crescimento em escala mundial. Estima-se que, na faixa etária de 0 a 20 anos, o DM afete aproximadamente 1,52 milhões de indivíduos.

O Brasil se destaca como o terceiro país com o maior número de crianças e adolescentes afetados por essa condição, destacando a urgência em abordar esse problema em nível nacional (Ramalho et al., 2023).

Viver com DM durante a infância ou adolescência apresenta desafios significativos, refletidos em conflitos e dificuldades decorrentes da imprevisibilidade da doença. As demandas do tratamento requerem mudanças substanciais no estilo de vida, impactando não apenas o indivíduo, mas toda a dinâmica familiar. A complexidade do cuidado se manifesta por meio de múltiplas tarefas diárias e enfrenta obstáculos relacionados a fatores clínicos e sociodemográficos, que podem interferir na saúde e no bem-estar dos jovens afetados.

Esses desafios podem gerar sobrecarga emocional e altos níveis de estresse, com impactos significativos na qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é importante destacar que, com o manejo adequado e suporte adequado, crianças e adolescentes com DM podem levar vidas plenas e produtivas, como demonstrado por numerosos exemplos de atletas, artistas e músicos que lidam com essa condição de forma bem-sucedida (Fernandes da Silva; Rozeira, 2024; Ramalho et al., 2023).

Ao considerar o desenvolvimento de uma criança diagnosticada com diabetes, é essencial compreender que, em essência, ela é uma criança como qualquer outra, apesar do diagnóstico. Muitas vezes, o foco recai sobre o susto e o medo associados ao diagnóstico, negligenciando-se o contínuo desenvolvimento infantil. Deveríamos orientar nossas expectativas em relação à criança com base em seu desenvolvimento natural, e não apenas no diagnóstico e tratamento do diabetes (SBD, 2020).

As crianças demonstram uma notável capacidade de adaptação. Com o apoio familiar adequado, uma criança diagnosticada com diabetes pode continuar desfrutando de uma vida ativa, saudável e feliz (SBD, 2020).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020), a idade e a maturidade individual de cada criança influenciam diretamente o quanto ela deve compreender sobre o tratamento do diabetes e quais são as expectativas em relação à sua participação no autocuidado. O desenvolvimento da independência deve ocorrer gradualmente ao longo do tempo. Em tenra idade, a criança é totalmente dependente dos cuidados dos pais, inclusive no manejo do diabetes. Conforme cresce, torna-se capaz de assumir uma participação mais ativa no seu autocuidado. Até que esse momento seja alcançado, é responsabilidade dos pais supervisionar e auxiliar na gestão da condição. Durante o processo de desenvolvimento, as crianças passam por diversas transformações físicas, intelectuais e emocionais. Antecipar essas mudanças pode ajudar a encorajar a criança a adotar comportamentos independentes no momento apropriado.

O crescimento físico ocorre em ritmos variados em diferentes estágios da infância, com períodos de crescimento acelerado intercalados com momentos de menor velocidade de desenvolvimento. Cada criança segue seu próprio ritmo de crescimento e desenvolvimento. É relevante ressaltar que a Diabetes Mellitus é uma condição caracterizada pela elevação anormal dos níveis de glicose no sangue,

devido à insuficiência na produção de insulina pelo organismo ou à incapacidade das células de responderem adequadamente à insulina produzida. Os sintomas, diagnóstico e tratamento do diabetes são semelhantes em crianças e adultos (Diabetes Mellitus). No entanto, o manejo do diabetes em crianças pode apresentar uma complexidade adicional. É necessário adaptar o tratamento de acordo com o nível de maturidade física e emocional da criança, levando em consideração as frequentes variações na ingestão alimentar, na atividade física e no estresse. Esses fatores podem influenciar significativamente o controle glicêmico e a resposta ao tratamento, requerendo uma abordagem individualizada e multidisciplinar para garantir o bem-estar e a saúde da criança com diabetes.

De acordo com Escrivão et al. (2000), no cuidado pediátrico, a abordagem inicial do paciente é importante para identificar precocemente possíveis alterações metabólicas associadas à distribuição do tecido adiposo. A avaliação do histórico familiar de obesidade e doenças cardiovasculares, juntamente com a análise do desenvolvimento da obesidade na criança, é fundamental para compreender os fatores desencadeantes.

Durante a consulta, além da anamnese detalhada, o pediatra realiza um exame físico minucioso, incluindo a monitorização da pressão arterial e a identificação de possíveis complicações ortopédicas, dermatológicas e respiratórias. Distúrbios comportamentais, dificuldades escolares e a dinâmica familiar também são aspectos relevantes a serem considerados (Escrivão et al., 2000).

Os exames complementares, como dosagem sérica de triglicérides, colesterol total e avaliação laboratorial da composição corporal, são essenciais para subsidiar o diagnóstico precoce de condições como obesidade e suas comorbidades, possibilitando intervenções terapêuticas adequadas e estratégias preventivas voltadas para a promoção da saúde e bem-estar da criança (Escrivão et al., 2000).

A compreensão da relação entre a distribuição do tecido adiposo, o desenvolvimento de alterações metabólicas e o risco de doenças cardiovasculares é fundamental para o manejo eficaz da saúde pediátrica, destacando a importância da atuação integrada e proativa dos profissionais de saúde na promoção de um estilo de vida saudável desde a infância (Escrivão et al., 2000).

Em crianças com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM-1), o pâncreas enfrenta dificuldades na produção de insulina, resultando na incapacidade da glicose em entrar nas células para fornecer energia, o que leva a uma elevação significativa nos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia). Embora não se conheça exatamente a causa subjacente que leva algumas crianças a interromperem a produção de insulina, há evidências de uma predisposição genética associada a fatores ambientais, como infecções virais. Nesse contexto, é possível que o organismo, ao tentar combater o vírus, erroneamente ataque suas próprias células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina, caracterizando uma doença autoimune.

Silva (2016) ressalta que O diabetes mellitus tipo 1 frequentemente se manifesta após a exposição a vírus como caxumba, coxsackie, rubéola e outros. Este tipo de diabetes afeta principalmente crianças e adolescentes, com a maioria dos

casos ocorrendo antes dos 18 anos. Representa uma das principais doenças crônicas da infância, sendo superado apenas pela asma em termos de prevalência.

Por outro lado, o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) comumente afeta adultos, embora também possa ocorrer em adolescentes obesos. Nesses casos, o adolescente ainda produz insulina, porém a obesidade induz uma resistência das células à ação da insulina, tornando-a ineficaz no transporte de glicose para dentro das células. Isso resulta no acúmulo de glicose na corrente sanguínea, causando hiperglicemia. Os sintomas do DM-2 podem ser menos evidentes, mas incluem sede excessiva, micção frequente em grandes volumes e fadiga.

Gerenciar adequadamente essa condição requer não apenas cuidados médicos e terapêuticos, mas também considerações sobre fatores clínicos e sociodemográficos que podem influenciar o bem-estar geral dos pacientes. Nesse contexto, compreender os determinantes da qualidade de vida em crianças e adolescentes com DM1 é fundamental para informar estratégias de intervenção e suporte adequadas (Ramalho, 2022).

Um estudo conduzido por Ramalho (2022) examinou a relação entre vários fatores e a qualidade de vida dos pacientes. Conforme as conclusões do estudo, a análise bivariada revelou associações significativas entre o tempo de diagnóstico, a renda familiar e a autoaplicação de insulina com a qualidade de vida percebida pelos adolescentes. Adolescentes cujos pais possuíam renda familiar superior a um salário mínimo demonstraram uma menor prevalência de comprometimento da qualidade de vida em comparação com aqueles de renda inferior. No que diz respeito às variáveis clínicas, os adolescentes diagnosticados há menos de 4 anos apresentaram uma qualidade de vida satisfatória, enquanto crianças de 8 a 12 anos que realizavam autoaplicação de insulina tinham uma menor prevalência de alta ou muito alta qualidade de vida em comparação com aqueles que não o faziam.

Nutrição e Atividade Física

De acordo com Natali (2010), o tratamento do Diabetes Mellitus envolve diversas estratégias, incluindo educação, mudanças no estilo de vida, aumento da atividade física, reestruturação dos padrões alimentares e, quando indicado, uso de medicamentos.

A Associação Americana de Educadores em Diabetes propõe um conjunto abrangente de comportamentos para o autocuidado de indivíduos com diabetes. Isso inclui adotar uma alimentação saudável, praticar regularmente atividade física, monitorar adequadamente a glicemia, aderir ao tratamento medicamentoso, resolver problemas, lidar de forma saudável com o estresse e reduzir o risco de complicações crônicas. Esse modelo visa promover mudanças comportamentais centradas no indivíduo, proporcionando uma abordagem holística para o gerenciamento eficaz da condição diabética (Ramalho, 2022).

Quanto aos padrões alimentares, para garantir uma adaptação adequada da dieta da criança com diabetes, é necessário contar com o acompanhamento de um

profissional de nutrição. Através desse acompanhamento, será possível elaborar um plano alimentar personalizado que leve em consideração as necessidades específicas do paciente, incluindo a regulação dos horários das refeições .

É importante lembrar que as crianças diabéticas enfrentam uma deficiência na produção de insulina, o hormônio responsável por regular os níveis de glicose no sangue. Isso significa que, ao consumir alimentos ricos em açúcar, elas podem apresentar sintomas de glicose elevada, como sonolência, sede intensa e aumento da pressão arterial. Portanto, cabe à família da criança diabética evitar o oferecimento de alimentos ricos em açúcar ou carboidratos, optando por refeições com teor de açúcar mais baixo possível (Santiago; Sá, 2001).

A estratégia nutricional mais eficaz para promover a saúde e reduzir o risco de doenças crônicas reside na obtenção de nutrientes adequados por meio de uma alimentação variada, moderada e equilibrada. A inclusão de fibras na dieta pode resultar em retardamento na absorção de carboidratos devido ao esvaziamento gástrico mais lento, contribuindo para a redução da resposta glicêmica e insulinêmica pós-prandial (Erkkila; Lichtenstein, 2006). Além disso, dietas ricas em fibras solúveis demonstraram impactos benéficos no metabolismo lipídico, resultando na diminuição do colesterol total e do LDL. Frutas e vegetais também se destacam por seu baixo teor calórico e de gorduras, além de promoverem a saciedade devido ao alto conteúdo de fibras, o que pode auxiliar no controle do peso (Van Duyn; Pivonka, 2000).

Para crianças com diabetes, é recomendado que as refeições sejam realizadas em horários regulares, preferencialmente divididas em seis pequenas porções ao longo do dia: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e um pequeno lanche antes de dormir. É interessante evitar grandes intervalos entre as refeições para evitar variações abruptas nos níveis de glicose no sangue .

Ao planejar as refeições, é essencial escolher alimentos com baixo índice glicêmico, como aveia, leite e macarrão integral, em vez de opções ricas em açúcar, pães e massas. Um profissional de nutrição pode fornecer orientações específicas sobre os alimentos adequados para consumo e aqueles que devem ser evitados, garantindo uma alimentação balanceada e controlada que auxilie no controle da glicemia e na promoção da saúde da criança com diabetes.

A adoção de uma alimentação saudável desempenha um papel essencial não apenas no tratamento, mas também na prevenção do desenvolvimento do Diabetes Mellitus (DM) e de suas complicações agudas e crônicas (SBD, 2023). Conforme observado por Oliveira e Milech (2004), a educação alimentar representa um elemento fundamental no manejo do DM, uma vez que auxilia os indivíduos na implementação de mudanças em seus padrões alimentares. Essas mudanças contribuem para a normalização dos níveis de glicose no sangue, a redução dos fatores de risco cardiovascular, o fornecimento adequado de calorias para a manutenção de um peso corporal saudável, a prevenção de complicações agudas e crônicas do DM, e a promoção da saúde por meio de uma nutrição adequada.

Conforme observado por Oliveira e Milech (2004), a hipoglicemia em crianças diagnosticadas com diabetes antes dos 5 anos de idade pode aumentar o risco de dificuldades de aprendizagem e estar relacionada à diminuição da capacidade de memória. Isso se deve ao fato de que o cérebro humano requer uma quantidade constante de glicose para funcionar adequadamente. Portanto, é essencial que a criança aprenda a sempre carregar consigo uma fonte de açúcar e a pedir ajuda, sendo capaz de reconhecer os sintomas da hipoglicemia. Esses episódios geralmente ocorrem no meio da manhã, antes do almoço, e no final da tarde, durante ou após a atividade física, ou em caso de falta de uma refeição (Correia & Boavida, 2004).

Incentivar a prática regular de exercícios físicos é fundamental para complementar o tratamento da diabetes em crianças. Os exercícios ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue e contribuem para o bem-estar geral da criança. Os pais desempenham uma função efetiva ao encorajar e apoiar a participação dos filhos em atividades físicas adequadas à idade, como futebol, dança ou natação. Manter uma rotina de exercícios que promova o bem-estar é essencial para o gerenciamento eficaz da diabetes na infância.

Considerando o papel da família como suporte essencial para aqueles que enfrentam o desafio do adoecimento, torna-se evidente que o sofrimento causado pelo diagnóstico de uma doença crônica infantil não é exclusivo da criança afetada, mas se estende aos familiares diretamente envolvidos em seu cuidado e enfrentamento. Tal enfrentamento assume uma dimensão multidimensional, refletindo-se em diversas áreas da vida, como complicações de saúde, tratamento e interações sociais, o que acarreta uma experiência de sofrimento compartilhado pela família. Nesse contexto, a família emerge como uma fonte fundamental de apoio, oferecendo suporte tanto físico quanto psicológico, um aspecto intrínseco à sua rede social (Pennaft et al., 2016).

As redes sociais, que abrangem não apenas a família, mas também outros contatos sociais, têm uma importância fundamental na oferta de suporte e recursos materiais, além de proporcionar companhia, apoio emocional, orientação e conexão com serviços e informações relevantes. Essas redes sociais funcionam como uma teia de interação e cuidados, oferecendo suporte prático e emocional para aliviar o sofrimento causado pelo adoecimento (Pennaft et al., 2016).

Pennaft et al. (2016) enfatizam que o suporte familiar é crucial no enfrentamento do adoecimento crônico infantil, oferecendo não apenas apoio emocional e psicológico, mas também recursos práticos para lidar com as diversas dimensões do padecimento. A família, como uma unidade de cuidado, torna-se a principal fonte de sustento diante das dificuldades enfrentadas pela criança doente e seus cuidadores.

As redes sociais, que englobam não apenas a família, mas também outros contatos sociais, desempenham um papel crucial na oferta de suporte e recursos materiais, além de proporcionar companhia, apoio emocional, orientação e conexão com serviços e informações relevantes. Essas redes sociais funcionam como uma teia

de interação e cuidados, oferecendo suporte prático e emocional para aliviar o sofrimento causado pelo adoecimento (Pennafort et al., 2016).

É importante destacar que a qualidade e a estrutura das redes sociais das famílias de crianças com doença crônica são essenciais para promover o bem-estar e a qualidade de vida desses indivíduos. No entanto, apesar da crescente atenção dada a essa temática, ainda há lacunas no conhecimento sobre as redes de apoio disponíveis para essas famílias, especialmente devido à natureza contínua do cuidado exigido pela doença crônica.

A administração diária de insulina e os testes de glicemia podem ser experiências dolorosas para a criança, o que também pode afetar toda a família. Portanto, é primordial que os membros da família encarregados desses cuidados sejam pacientes, demonstrem carinho e expliquem cada passo do procedimento. Ao adotar essa abordagem, a criança se sente valorizada e apoiada, e a colaboração da família ajuda a tornar esses momentos mais tranquilos e menos estressantes para todos.

Nesse contexto, os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na promoção da convivência familiar e social, buscando estratégias que fortaleçam os vínculos familiares e ampliem as redes de apoio disponíveis. Ao compreender e abordar as múltiplas dimensões do cuidado infantil crônico, os profissionais de saúde podem contribuir para o planejamento e implementação de intervenções que ajudem as famílias a superar os desafios associados à doença, promovendo assim o bem-estar e a qualidade de vida da criança e de seus cuidadores (Pennafort et al., 2016).

Alterações Fisiopatológicas

É necessário considerar que a diabetes mellitus na infância e adolescência está associada a diversas alterações fisiopatológicas que podem ter um impacto significativo no sistema cardiovascular. Uma das principais implicações cardiovasculares da diabetes nessa faixa etária é o desenvolvimento precoce e acelerado de doenças cardiovasculares (Santiago; Sá, 2001).

A resistência à insulina e a hiperglicemia crônica, características da diabetes mellitus, podem desencadear uma série de alterações nos vasos sanguíneos, incluindo danos endoteliais, inflamação vascular, disfunção autonômica e neuropatia autonômica. Essas alterações contribuem para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, hipertensão arterial, doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral (Santiago; Sá, 2001).

Além disso, a diabetes na infância e adolescência está frequentemente associada a outros fatores de risco cardiovascular, como obesidade, dislipidemia e hipertensão arterial, que podem potencializar os efeitos prejudiciais da hiperglicemia sobre o sistema cardiovascular.

Santiago e Sá (2001) ressaltam a importância de reconhecer que as complicações cardiovasculares decorrentes do diabetes na infância e adolescência representam um desafio significativo para a qualidade de vida e a expectativa de vida desses pacientes. Assim, torna-se imperativo adotar medidas preventivas e intervenções precoces visando controlar os fatores de risco cardiovascular e mitigar o impacto das complicações cardiovasculares associadas ao diabetes nessa faixa etária.

Essas medidas preventivas englobam desde o controle meticoloso da glicemia até o manejo cuidadoso da pressão arterial e dos níveis lipídicos. Além disso, promover um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos, desempenha um papel fundamental na prevenção de complicações cardiovasculares. É essencial também o acompanhamento periódico desses pacientes por uma equipe multidisciplinar de saúde, garantindo uma abordagem integrada e abrangente do tratamento e cuidado desses jovens com diabetes (Santiago; Sá, 2001).

De acordo com Silva (2016), crianças diabéticas podem manifestar alterações emocionais acompanhadas de significativas mudanças comportamentais para a sua faixa etária. Além disso, aquelas com dificuldades de aprendizagem tendem a apresentar uma maior instabilidade emocional, juntamente com um processo de aprendizado mais lento e comportamentos inadequados para a idade. Mesmo crianças diabéticas sem alterações na aprendizagem podem experimentar desacelerações cognitivas que podem comprometer o seu processo de aprendizado de forma insatisfatória.

Segundo Nascimento (2003), a vivência diária com doenças crônicas, como o diabetes mellitus, desencadeia uma variedade de emoções, reflexões e alterações psicológicas. O medo do desconhecido surge no momento do diagnóstico, quando a doença impõe novas restrições e situações inesperadas surgem, gerando ansiedade, angústia e preocupações constantes. Essas experiências emocionais, físicas, psicológicas e sociais entrelaçadas levam a criança a enfrentar uma jornada de adaptação contínua.

Pilger e Abreu (2007) destacam que essas alterações psicológicas podem provocar instabilidade no humor e mudanças comportamentais na criança, comprometendo suas habilidades cognitivas e prejudicando sua aprendizagem satisfatória.

Educação para a Saúde e formas de Tratamento

Envolver a criança no seu próprio tratamento pode tornar o processo menos doloroso e mais interessante. Permitir que ela escolha o dedo para a picada ou segure na caneta de insulina, além de mostrar como ela funciona e até mesmo simular a aplicação em um boneco, são estratégias que ajudam a criança a compreender e lidar melhor com o tratamento.

No entanto, o tratamento do diabetes pode modificar significativamente a rotina diária da criança, especialmente logo após o diagnóstico, quando tudo é novo e assustador. Com o apoio da equipe médica, orientação adequada e suporte emocional, essas mudanças gradualmente se tornarão parte da rotina da criança. Os principais desafios que interferem no cotidiano da criança com diabetes incluem a necessidade de verificar os níveis de glicose várias vezes ao dia, restrições alimentares e a necessidade de administrar insulina por meio de injeções subcutâneas várias vezes ao dia.

O tratamento em crianças e adolescentes com diabetes requer uma abordagem multidisciplinar que considere tanto intervenções medicamentosas quanto não medicamentosas. Entre as estratégias medicamentosas, a insulina é o pilar principal do tratamento para o diabetes tipo 1, geralmente administrada por injeção subcutânea ou bomba de insulina. A individualização do esquema terapêutico é importante, levando em conta a idade da criança ou adolescente, seu estágio puberal e seu estilo de vida (BRASIL, 2020).

Além da insulina, outros medicamentos como os inibidores do SGLT2 (Sódio-Glicose Cotransportador 2) e os agonistas do GLP-1 (Glucagon-Like Peptide 1) podem ser prescritos em casos selecionados de diabetes tipo 2 em adolescentes, principalmente quando há resistência à insulina. No entanto, a eficácia desses medicamentos em crianças e adolescentes requer mais estudos, pois sua segurança e eficácia em longo prazo ainda estão sendo avaliadas (BRASIL, 2020).

Além da terapia medicamentosa, intervenções não medicamentosas desempenham um papel fundamental no controle do diabetes e na melhoria da qualidade de vida. Isso inclui a adoção de uma dieta balanceada, rica em fibras, baixa em açúcares e gorduras saturadas, além da prática regular de atividade física adequada à idade e condição de saúde da criança. O monitoramento regular da glicemia, educação sobre a condição e apoio psicossocial também são componentes essenciais do tratamento. Constitui de suma relevância envolver a família e a escola no manejo do diabetes, garantindo um ambiente de apoio e compreensão para a criança ou adolescente (BRASIL, 2020).

O tratamento da diabetes mellitus tipo 1 em crianças apresenta desafios peculiares, como a necessidade de doses menores de insulina e o risco aumentado de hipoglicemia noturna. No entanto, avanços tecnológicos, como os sistemas de infusão contínua de insulina e os sensores de monitorização contínua de glicose, oferecem novas oportunidades para melhorar o controle glicêmico e a qualidade de vida das crianças com DM1.

Os sensores de CGM permitem que os pacientes monitorem seus níveis de glicose de forma contínua ao longo do dia, fornecendo informações em tempo real sobre as tendências glicêmicas. Isso é especialmente útil em crianças e adolescentes que podem não ser capazes de reconhecer os sintomas de hipoglicemia, ou quando os pais desejam monitorar os níveis de glicose de seus filhos remotamente. Os CGMs alertam automaticamente sobre níveis baixos ou altos de glicose, permitindo intervenções precoces para evitar episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia.

Por outro lado, os sistemas de infusão contínua de insulina, como as bombas de insulina, oferecem uma forma mais precisa e flexível de administrar insulina, permitindo ajustes personalizados nas doses com base nas necessidades individuais do paciente. Esses sistemas são especialmente úteis em crianças e adolescentes ativos, que podem ter horários irregulares de alimentação e atividade física. Além disso, as bombas de insulina oferecem a conveniência de não serem necessárias múltiplas injeções diárias, o que pode ser especialmente benéfico para crianças que têm medo de agulhas ou que têm dificuldade em aderir ao tratamento.

Além da constante monitorização da glicose, as novas tecnologias no tratamento do diabetes também englobam o uso de canetas de insulina descartáveis e sistemas de infusão contínua de insulina (CSII), popularmente conhecidos como bombas de insulina, e sistemas de circuito fechado. Os CSII consistem em uma cânula que administra insulina subcutaneamente, em conjunto com um dispositivo que controla a dosagem de insulina fornecida. São dispositivos compactos, do tamanho de um pager, que distribuem insulinas de ação rápida ou ultrarrápida de maneira contínua e em bolus, adaptando-se às necessidades individuais de cada paciente. Essa tecnologia permite ajustes precisos na administração de insulina, tornando-se uma ferramenta valiosa para aprimorar o controle glicêmico quando utilizada corretamente (Guimarães et al., 2022).

O conceito de sistema de circuito fechado representa uma proposta inovadora e promissora, possibilitando a entrega automatizada de doses de insulina que variam conforme as mudanças na glicose intersticial ou outras variáveis predefinidas. Apesar de já estar disponível comercialmente, sua adoção enfrenta desafios como o alto custo, a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde e a implementação em ambientes hospitalares mais abrangentes. Um estudo recente comparou o uso desse sistema com o tratamento convencional de múltiplas doses de insulina (MDI) e monitorização glicêmica por autocontrole (SBMG), constatando melhorias significativas no tempo dentro do intervalo alvo e nos níveis de HbA1c (Mcauley et al., 2020).

É fundamental considerar o impacto desses tratamentos no bem-estar e na confiança dos pacientes. Pesquisas indicam que o uso de tecnologias como os monitores contínuos de glicose (CGMs), as bombas de insulina (CSII) e os sistemas de circuito fechado tende a aumentar a satisfação do paciente e sua confiança no tratamento, aspectos cruciais na gestão de uma doença crônica. No entanto, é essencial compreender que as indicações para essas tecnologias variam de acordo com o nível educacional, habilidades, necessidades e preferências individuais de cada paciente (Ashrafzadeh; Hamdy, 2019).

No entanto, precisamos reconhecer que o acesso a essas tecnologias pode ser limitado em alguns contextos, devido a questões financeiras, infraestrutura de saúde ou disponibilidade de profissionais capacitados. Portanto, políticas públicas e iniciativas governamentais são essenciais para garantir que todos os pacientes, independentemente de sua origem socioeconômica, tenham acesso igualitário a tratamentos inovadores e de alta qualidade para o diabetes infantil.

Além das considerações médicas e tecnológicas, temos que abordar os aspectos psicossociais do diabetes infantil para promover uma abordagem holística do tratamento. O apoio emocional e psicológico é fundamental para ajudar as crianças e suas famílias a enfrentar os desafios emocionais associados ao diagnóstico e ao manejo contínuo da doença. Os profissionais de saúde desempenham uma função fundamental nesse aspecto, fornecendo orientação, educação e recursos para lidar com o estresse, a ansiedade e outras questões emocionais que possam surgir.

Além disso, programas educacionais e de apoio específicos para crianças com diabetes e suas famílias podem oferecer um ambiente seguro para compartilhar experiências, obter informações e aprender estratégias de enfrentamento eficazes. O envolvimento da escola também é fundamental, garantindo que as necessidades médicas e emocionais da criança sejam atendidas e que ela possa participar plenamente das atividades escolares, sem discriminação ou estigma relacionado ao diabetes.

É essencial que a criança com diabetes não seja tratada de maneira diferente das outras crianças. Apesar dos cuidados constantes necessários, ela deve ter liberdade para brincar e se divertir, sem se sentir pressionada ou culpada. Com o acompanhamento adequado de um médico, a criança diabética pode levar uma vida normal, desde que siga as orientações médicas e mantenha um estilo de vida saudável.

Diagnóstico de diabetes em crianças e adolescentes

O diagnóstico precoce e preciso do diabetes em crianças e adolescentes é fundamental para um manejo eficaz e para prevenir complicações futuras. Os critérios diagnósticos para o diabetes em jovens são semelhantes aos aplicados em adultos, com foco na mensuração dos níveis de glicose e HbA1c, juntamente com a presença ou ausência de sintomas.

O diabetes pode ser diagnosticado com base em níveis elevados de glicose em jejum (≥ 126 mg/dL) ou glicose aleatória (≥ 200 mg/dL), sendo necessário o jejum de oito horas para a mensuração precisa. Além disso, a hemoglobina glicosilada (HbA1c) acima de 6,5% é considerada um indicador significativo de diabetes. Em alguns casos, um teste de tolerância oral à glicose pode ser indicado, especialmente em situações em que o diagnóstico não é claro ou em suspeitas de diabetes tipo 2 ou monogênico.

No entanto, é essencial considerar cuidadosamente os resultados dos testes, especialmente no que diz respeito à HbA1c, que pode ter uma sensibilidade reduzida em crianças em comparação com adultos. Em crianças com hemoglobinopatias, como doença falciforme, outras medidas, como frutossamina, podem ser mais confiáveis.

Para diferenciar entre os tipos de diabetes, testes adicionais, incluindo níveis de peptídeos C e insulina, e testes para autoanticorpos pancreáticos, são importantes.

Esses testes ajudam a distinguir entre diabetes tipo 1, tipo 2 e monogênico, influenciando diretamente o plano de tratamento.

Além do diagnóstico do diabetes, é importante realizar uma avaliação abrangente para identificar outras condições associadas, como distúrbios autoimunes, doença celíaca, doença hepática e outros problemas metabólicos. Essa avaliação envolve exames clínicos e testes laboratoriais adicionais, conforme necessário, para garantir um manejo abrangente e personalizado para cada paciente.

A triagem para diabetes em crianças assintomáticas em risco também é importante, especialmente em grupos com histórico familiar de diabetes ou fatores de risco associados à resistência à insulina. A monitorização regular da HbA1c em crianças em risco pode ajudar a identificar precocemente o diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, permitindo intervenções oportunas para prevenir complicações futuras.

Em resumo, o diagnóstico de diabetes em crianças e adolescentes requer uma abordagem abrangente, incluindo a avaliação dos níveis de glicose e HbA1c, testes adicionais para diferenciar entre os tipos de diabetes e triagem para condições associadas. Essa abordagem multifacetada é essencial para um manejo eficaz e para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo desses jovens pacientes.

Jornada de Desenvolvimento da Criança com Diabetes: Compreendendo e Apoiando Cada Estágio

Ao observar o desenvolvimento de uma criança com diabetes, é fundamental entender que, em sua essência, ela é como qualquer outra criança. Embora o diagnóstico de diabetes possa despertar surpresa e medo, é importante não perder de vista o processo natural de crescimento infantil. Nossas expectativas em relação à criança devem ser moldadas pelo seu crescimento e amadurecimento, e não apenas pelo diagnóstico e tratamento da diabetes.

As crianças têm uma incrível capacidade de adaptação. Com o apoio da família, uma criança recém-diagnosticada com diabetes pode continuar desfrutando de uma vida ativa, saudável e feliz.

A idade e a maturidade de cada criança determinarão o quanto ela deve compreender sobre o tratamento da diabetes e o que se espera dela em termos de autogestão. A independência da criança deve ser desenvolvida de maneira gradual e respeitando seu ritmo de crescimento.

Inicialmente, a criança é completamente dependente dos pais em todos os aspectos, incluindo o manejo da diabetes. À medida que ela cresce, torna-se capaz de assumir uma participação mais ativa em seu autocuidado. No entanto, os pais devem continuar a supervisionar e apoiar a criança até que ela demonstre plena capacidade de cuidar de si mesma.

Durante o processo de desenvolvimento, as crianças passam por diversas mudanças físicas, intelectuais e emocionais. Antecipar essas mudanças nos permite incentivar a autonomia da criança no momento apropriado.

O crescimento físico ocorre em ritmos variados em diferentes estágios, com períodos de crescimento acelerado intercalados com fases menos intensas. Cada criança seguirá seu próprio ritmo único de desenvolvimento.

Nos próximos parágrafos, exploraremos quatro estágios-chave nos quais esperamos observar determinados comportamentos na maioria das crianças: 1) do nascimento aos 2 anos, 2) dos 2 aos 5 anos, 3) dos 6 aos 12 anos e 4) dos 13 aos 19 anos (fase adolescente).

Nos primeiros dois anos de vida, ocorre um período de crescimento físico acelerado, durante o qual é fundamental monitorar de perto o desenvolvimento da criança, comparando-o com o de outras crianças da mesma faixa etária e sexo. Qualquer desaceleração no ritmo de crescimento em relação aos parâmetros normais pode ser um sinal de alerta para a necessidade de reavaliar o controle do diabetes com o médico responsável. Nesses primeiros anos, a criança está dando os primeiros passos e começando a articular suas primeiras palavras. Embora esteja progredindo em termos de autonomia, ela ainda é altamente dependente dos cuidados e orientações dos pais em todas as áreas da vida. Este estágio inicial da infância é crucial para estabelecer as bases do desenvolvimento humano. É durante esses anos que se começam a construir os alicerces do caráter, da consciência social e dos fundamentos emocionais e cognitivos que moldarão a vida da criança. Portanto, é um período de aprendizado e experiências que serão fundamentais para sua jornada futura. Ao avaliar o desenvolvimento da criança durante esses primeiros dois anos, é importante observar atentamente seu crescimento físico, considerando seu ritmo acelerado. Além disso, é fundamental estar atento a quaisquer sinais de desaceleração no crescimento, pois isso pode indicar um descontrole do diabetes. Nesse sentido, é crucial ajustar as necessidades calóricas da criança, avaliar sua dieta e garantir que a dose de insulina seja adequada para suas necessidades individuais. Por fim, comparar o crescimento da criança com o de outras crianças da mesma faixa etária e sexo pode oferecer insights valiosos sobre seu desenvolvimento e saúde geral, permitindo identificar precocemente qualquer desvio do padrão esperado e tomar as medidas necessárias para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável da criança (SBD, 2020).

Dos 2 aos 5 anos, o crescimento físico da criança torna-se menos acelerado do que nos estágios anteriores, o que pode influenciar seu apetite e padrões alimentares. É comum que, nessa fase, a criança demonstre relutância em comer certos alimentos, podendo recusá-los repetidamente. Nesse caso, os pais devem estar atentos para substituir os alimentos rejeitados por opções equivalentes, garantindo uma dieta balanceada e adequada para as necessidades da criança. Além disso, é importante reconhecer que a capacidade de concentração da criança é limitada nessa faixa etária, geralmente não excedendo 15 a 20 minutos, o que sugere que refeições longas podem ser contraproducentes. Portanto, é recomendável oferecer um maior número de refeições ao longo do dia, cada uma com duração mais curta. Durante esse período, a criança começa a desenvolver habilidades de controle esfíncteriano, adquirindo progressivamente o controle da bexiga e do intestino. No entanto, é importante notar que o aumento da glicemia pode interferir nesse controle, levando a episódios de enurese noturna. Nesses casos, é fundamental não culpar a criança

pelo ocorrido, mas sim ajustar o tratamento do diabetes com o auxílio de um médico especialista. Além disso, é importante reconhecer que doenças comuns da infância, como gripes e febres, podem influenciar os níveis de glicose no sangue, afetando o comportamento da criança e exigindo ajustes no tratamento. Nessa fase, a criança também começa a desenvolver sua força muscular e coordenação motora, tornando-se mais ativa e engajada em atividades que exigem energia. Paralelamente, seu desenvolvimento intelectual e social influencia seu comportamento e compreensão do mundo ao seu redor. No entanto, sua capacidade de reconhecer episódios de hipoglicemia ainda é limitada, exigindo orientação e supervisão dos cuidadores. À medida que se aproxima da idade escolar, os pais devem preparar a criança para essa transição, instruindo-a sobre o manejo do diabetes e comunicando adequadamente à equipe escolar sobre suas necessidades específicas. Estabelecer rotinas consistentes, especialmente em relação à aplicação de insulina, testes de glicemia e horários das refeições, pode ajudar a criança a se sentir segura e confiante em seu ambiente diário. Assim, é essencial oferecer apoio contínuo e orientação à criança durante essa fase crucial de desenvolvimento (SBD, 2020).

Dos 6 aos 12 anos, conforme a criança avança em idade, seu mundo se expande, aumentando as interações e experiências. Durante esse período, o crescimento físico da criança é caracterizado por uma progressão lenta e constante, refletindo em suas necessidades nutricionais e de insulina. À medida que se aproximam da adolescência, por volta dos 10 ou 11 anos para meninas e 11 ou 12 anos para meninos, há um estirão de crescimento, aumentando ainda mais a demanda por alimentos. No entanto, antes desse período, é comum que algumas crianças apresentem pouco apetite, sendo necessário incentivá-las a comer e oferecer uma variedade de alimentos para garantir uma dieta equilibrada. Aprimorando suas habilidades motoras, a criança demonstra maior interesse por atividades físicas e esportivas, promovendo não apenas o desenvolvimento físico, mas também social e emocional. Participar de eventos extracurriculares, como esportes escolares, é fundamental para seu bem-estar global, e o diabetes não deve ser um impedimento. A adaptação do tratamento às atividades físicas pode ser facilmente ajustada com orientação médica. Além disso, é essencial enfatizar a importância da higiene bucal, especialmente com a troca dos dentes de leite por permanentes, incentivando a escovação após as refeições para prevenir cáries. À medida que a criança desenvolve habilidades cognitivas e motoras mais avançadas, como escrever, fazer cálculos e participar de atividades de grupo, ela também está pronta para assumir maior responsabilidade em seu próprio cuidado. A aprendizagem da autoaplicação de insulina e automonitorização pode começar a ser introduzida, variando de acordo com a prontidão individual da criança. Entretanto, é importante lembrar que cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, independentemente do diabetes. Embora o processo de crescimento seja único para cada criança, é fundamental que elas se sintam incluídas e apoiadas em sua família, escola e comunidade. Concessões podem ser necessárias para manter sua saúde emocional e social, especialmente durante momentos de transição, como o ingresso na escola. Educar os professores sobre o diabetes e garantir que a criança tenha acesso aos cuidados necessários são passos essenciais para garantir seu bem-estar durante esse período de desenvolvimento crítico (SBD, 2020).

Na adolescência (13 aos 19 anos), um turbilhão de mudanças e desafios marca a vida do jovem, moldando não apenas o presente, mas também o futuro. Com a despedida do ensino fundamental e o ingresso no ensino médio, surgem novas responsabilidades e pressões sociais, enquanto o adolescente busca seu lugar no mundo e desenvolve sua identidade. Nesse período de transição, o crescimento e as transformações físicas são rápidos, exigindo uma maior demanda por comida e insulina para controlar o diabetes. A entrada na puberdade traz consigo o despertar das características sexuais e o início das descobertas sobre relacionamentos amorosos. Conversas abertas sobre sexualidade são fundamentais para orientar e apoiar o adolescente nessa jornada de autodescoberta. Ao contrário da infância, o adolescente já é capaz de compreender conceitos abstratos e começar a vislumbrar seu futuro, embora ainda oscile entre comportamentos infantis e adultos. É um momento em que a autonomia gradualmente conquistada permite ao jovem lidar com suas próprias necessidades e desafios, ao mesmo tempo em que desenvolve sua capacidade de reflexão sobre a vida e suas escolhas. No entanto, esse período também pode ser marcado por estresse decorrente de problemas familiares, escolares e até mesmo pelo medo das complicações resultantes de um controle inadequado do diabetes. Participar de grupos educativos com outros adolescentes que enfrentam desafios semelhantes podem proporcionar apoio emocional e prático, ajudando o jovem a enfrentar suas dificuldades individuais com mais segurança e compreensão. É fundamental que os pais e a família estejam presentes, oferecendo apoio e orientação, mas também respeitando a necessidade do adolescente de ganhar independência e assumir responsabilidades. Oferecer um ambiente seguro para que o jovem expresse suas dúvidas, medos e ansios sobre o diabetes e sua vida em geral é essencial para promover um desenvolvimento saudável e uma transição bem-sucedida para a vida adulta (SBD, 2020).

Considerações Finais

O diabetes pode acarretar complicações tanto imediatas quanto de longo prazo, sendo a cetoacidose diabética uma das mais sérias entre as imediatas. Esta condição surge em cerca de um terço das crianças diagnosticadas com diabetes tipo 1 e pode ocorrer em 1% a 10% delas anualmente, muitas vezes devido à falta de administração adequada de insulina. A ausência desse hormônio impede que as células utilizem glicose para energia, levando à decomposição de gorduras e produção de cetonas, substâncias que tornam o sangue excessivamente ácido. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, fadiga e dores abdominais, com hálito cheirando a acetona e respiração rápida para compensar a acidose. Já a hipoglicemia, caracterizada por baixos níveis de glicose no sangue, pode ocorrer devido a excesso de insulina, jejum prolongado ou exercícios vigorosos, manifestando-se por confusão, palidez e sudorese em crianças.

Considerando o contexto individual de cada paciente, é essencial reconhecer que o diagnóstico de diabetes pode ser mais do que uma marca de saúde comprometida; é também um convite à resiliência, à autoconsciência e à transformação. Em vez de encarar o diabetes como uma limitação, devemos vê-lo

como uma oportunidade de cultivar uma relação mais profunda com o próprio corpo e mente.

Além disso, a abordagem multidisciplinar no manejo do diabetes infantil emerge como uma sinfonia de cuidado holístico. Não se trata apenas de monitorar os níveis de glicose ou administrar insulina; trata-se de nutrir o corpo, a mente e o espírito do paciente. Profissionais de saúde, familiares e a comunidade envolvente desempenham papéis vitais nessa orquestração do bem-estar, proporcionando suporte emocional, educacional e prático em cada compasso da jornada.

Em um mundo repleto de desafios e expectativas, é fundamental reconhecer que o diabetes não define a identidade de uma criança ou adolescente. Cada jovem é uma sinfonia única de sonhos, aspirações e potencialidades, e o diabetes é apenas uma nota em sua melodia da vida. Empoderá-los a assumir o controle de sua saúde e a alcançar seus sonhos é o verdadeiro triunfo da medicina moderna.

À medida que avançamos em direção a um futuro mais promissor, devemos lembrar que a esperança é o combustível que impulsiona a jornada. A pesquisa contínua, a inovação tecnológica e a educação permanente são os pilares sobre os quais construímos pontes para um amanhã mais saudável e inclusivo. Que possamos nos unir em solidariedade, compartilhando sabedoria e inspiração, enquanto caminhamos juntos na busca por uma vida plena e vibrante para todas as crianças e adolescentes afetados pelo diabetes.

Referências Bibliográficas

1. ASHRAFZADEH, Sahar; HAMDY, Osama. Patient-Driven Diabetes Care of the Future in the Technology Era. *Cell Metabolism*, v. 29, n. 3, p. 564-575, mar. 2019.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus tipo 1 [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_terapeuticas_diabete_melito.pdf>
3. CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
4. CORREIA, L. G.; BOAVIDA, J. M. Viver com a diabetes. 2. ed. rev. e atual. Lisboa: Climepsi, 2004.
5. ERKKILA, A. T.; LICHTENSTEIN, A. H. Fiber and cardiovascular disease risk: how strong is the evidence? *J. Cardiovasc. Nurs.*, v. 21, n. 1, p. 3-8, 2006. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16407729/>>.
6. ESCRIVÃO, M. A. M. S. et al. Obesidade exógena na infância e na adolescência. *J Pediatr*, v. 76, n. 3, p. 305-10, 2000. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20180720114050id_/http://www.jped.com.br/conteudo/00-76-S305/port.pdf>.
7. GUIMARÃES, Larissa Gusmão et al. Impacto das novas tecnologias no tratamento do Diabetes Mellitus. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 5, n. 6, p. 23341-23354, nov./dez. 2022. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/54826/40473/134549>>.

8. MANCINI, M. C.; SAMPAIO, R. F. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Rev. bras. fisioter.*, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007.
9. MCAULEY, Sybil A. et al. Six Months of Hybrid Closed-Loop Versus Manual Insulin Delivery With Fingerprick Blood Glucose Monitoring in Adults With Type 1 Diabetes: a randomized, controlled trial. *Diabetes Care*, v. 43, n. 12, p. 3024-3033, 14 out. 2020.
10. NASCIMENTO, L. C. Crianças com câncer: A vida das famílias em constante reconstrução. 2003. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/001344011>>.
11. NATALI, Celeste Maria. Mudança nos comportamentos alimentar e de atividade física em portadores de diabetes mellitus tipo 2, com base no modelo transteórico. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Nutrição) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. Disponível em: <<https://www.posnutricao.ufv.br/wp-content/uploads/2019/08/Celeste.pdf>>.
12. OLIVEIRA, J. E. P.; MILECH, A. Diabetes mellitus – Clínica, diagnóstico, tratamento multidisciplinar. 1. Ed., Belo Horizonte: Editora Atheneu, 2004.
13. PENNAFORT, V. P. DOS S. et al. Rede e apoio social no cuidado familiar da criança com diabetes. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 69, n. 5, p. 912-919, set. 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/3SGKDs9zYP3PjXnvT43QS7D/?format=pdf&lang=pt>>.
14. PILGER, C.; ABREU, I. S. Diabetes mellitus na infância: Repercussões no cotidiano da criança e de sua família. *Cogitare Enfermagem*, v. 12, n. 4, p. 494-501, 2007. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/10076>>.
15. RAMALHO, Elisabeth Luisa Rodrigues. Fatores clínicos e sociodemográficos associados à qualidade de vida de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. 2022. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, João Pessoa, PB. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/23506/1/ElisabethLuisaRodriguesRamalho_Dissert.pdf>.
16. ROZEIRA, C. H. B.; ROZEIRA, C. F. B.; SILVA, M. F. da. Trama Epistemológica: Entretecendo o Conhecimento Científico. Portal Zenodo, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002060>>.
17. SANTIAGO, L. M.; SÁ, O. Factores de risco para doença cardiovascular em crianças e adolescentes. *Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar*, v. 17, n. 3, p. 235-47, 2001. DOI: 10.32385/rpmgf.v17i3.9840. Disponível em: <<https://rpmgf.pt/ojs/index.php/rpmgf/article/view/9840>>.
18. SILVA, Kathya Karina Lafaiete de Godoi. Perfil neuropsicológico de crianças diabéticas com alteração de aprendizagem. 2016. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/187133543.pdf>>.
19. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: Tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2023. Disponível em: <<https://diretriz.diabetes.org.br/>>.
20. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. O desenvolvimento da criança que apresenta diabetes da infância à adolescência. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2020. Disponível em: <<https://diabetes.org.br/o-desenvolvimento-da-crianca-que-apresenta-diabetes-da-infancia-a-adolescencia/>>.
21. VAN DUYN, M. A.; PIVONKA, E. Overview of the health benefits of fruit and vegetable consumption for the dietetics professional: selected literature. *J. Am. Diet. Assoc.*, v. 100, n. 12, p.1511-21, 2000. Disponível em: <[https://www.jandonline.org/article/S0002-8223\(00\)00420-X/abstract](https://www.jandonline.org/article/S0002-8223(00)00420-X/abstract)>.